

A RELEVÂNCIA DA LÍNGUA DE SINAIS PARA O PROGRESSO DA CULTURA SURDA: DESAFIOS NA CONTEMPORANEIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.13370248

Marcelo Máximo Purificação

*Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES), Doutor em Ensino, Universidade do
Vale do Taquari (UNIVATES), maximo@unifimes.edu.br*

Avaeté de Lunetta e Rodrigues Guerra

*Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Doutorando em Ciências da Educação,
Universidad del Sol (UNADES), аваete.guerra@gmail.com*

Ivone Antonia da Silva

*Universidad del Sol (UNADES), Doutora em Ciências da Educação, Universidad
Tecnologica Intercontinental (UTIC), ivonesilvape@hotmail.com*

RESUMO

A motivação para a presente pesquisa reside na análise dos desafios que os indivíduos surdos enfrentam, especialmente no que tange aos preconceitos e à desvalorização da língua de sinais. No tocante às contribuições teóricas deste estudo, será enfatizada a relevância da língua de sinais na construção da identidade surda, fundamentando-se em conceitos críticos e nas bases teóricas propostas por pesquisadores que auxiliaram na compreensão da cultura surda, além de identificar estratégias para promover a inclusão desse grupo social na sociedade. Assim, o objetivo deste artigo é discutir a importância da língua de sinais para o desenvolvimento da cultura surda e os obstáculos que essa comunidade enfrenta na atualidade. A metodologia adotada consiste em uma pesquisa bibliográfica, visando avaliar a relevância, a credibilidade e as informações contemporâneas dos materiais consultados, bem como verificar a consistência e clareza das informações apresentadas. Para isso, recorreremos a plataformas acadêmicas de destaque (Google Acadêmico, Plataforma CAPES e SciELO), com o intuito de fundamentar as teorias discutidas, analisando-as de maneira coerente. Conclui-se que, para superar os desafios relacionados à inclusão, é fundamental que tanto a sociedade quanto as instituições educacionais reconheçam a importância da Língua de Sinais, promovendo sua valorização e disseminação nas diversas culturas. Tal objetivo pode ser alcançado por meio da inserção da Língua de Sinais nos currículos escolares, da implementação de ações de conscientização sobre sua relevância e do fomento à pesquisa e ao estudo acerca da cultura surda.

Palavras-chave: Língua de sinais. Cultura surda. Libras. Educação.

ABSTRACT

The motivation for this research lies in the analysis of the challenges that deaf individuals face, especially regarding prejudices and the devaluation of sign language. Regarding the theoretical contributions of this study, the relevance of sign language in the construction of deaf identity will be emphasized, based on critical concepts and theoretical bases proposed by researchers who helped in understanding deaf culture, in addition to identifying strategies to promote deaf culture inclusion of this social group in society. Therefore, the objective of this article is to discuss the importance of sign language for the development of deaf culture and the obstacles that this community faces today. The methodology adopted consists of a bibliographical research, aiming to evaluate the relevance, credibility and contemporary information of the materials consulted, as well as verifying the consistency and clarity of the information presented. To do this, we will use prominent academic platforms (Google Scholar, CAPES Platform and SciELO), with the aim of substantiating the theories discussed, analyzing them in a coherent way. It is concluded that, to overcome the challenges related to inclusion, it is essential that both society and educational institutions recognize the importance of Sign Language, promoting its appreciation and dissemination in different cultures. This objective can be achieved through the inclusion of Sign Language in school curricula, the implementation of awareness-raising actions about its relevance and the promotion of research and study about deaf culture.

Keywords: Sign language. Deaf culture. Pounds. Education.

1 INTRODUÇÃO

A Língua de Sinais desempenha um papel central na cultura surda e na formação da identidade dos indivíduos que a utilizam. A Língua Brasileira de Sinais (Libras) consolida-se como a primeira língua oficial e materna dos surdos no Brasil, da mesma forma que o português se constitui para aqueles que não apresentam deficiência auditiva. A Libras é um importante fundamento cultural da comunidade surda, simbolizando tanto o orgulho quanto a identidade desse grupo, além de representar uma forma de liberdade comunicativa para as pessoas surdas e com deficiência auditiva.

A cultura surda promove a formação de conexões e relacionamentos entre os indivíduos, o que contribui para uma qualidade de vida superior e para o bem-estar. Os membros da cultura surda se reúnem, em sua maioria, em torno da linguagem de sinais, compartilhando padrões comportamentais, experiências e um conjunto de valores e crenças. É fundamental que as pessoas ouvintes se empenhem em aprender a Libras e busquem aprofundar suas interações com indivíduos surdos e com deficiência auditiva que utilizam esta língua como meio de comunicação.

A metodologia utilizada será a pesquisa bibliográfica, avaliando a relevância, a

credibilidade e os aspectos atuais dos materiais consultados, além de verificar a consistência e a clareza das informações apresentadas. Utilizaremos plataformas acadêmicas de relevância (Google Acadêmico, Plataforma CAPES e SciELO), com o objetivo de embasar as teorias apresentadas, analisando-as de forma coerente.

A justificativa da presente pesquisa, está em analisar os problemas enfrentados pelos surdos, em relação aos preconceitos e desvalorização da língua de sinais. Em relação às contribuições teóricas deste trabalho, será abordada a importância da língua de sinais na formação da identidade surda, prevalecendo conceitos e fundamentos críticos de pesquisadores que contribuíram para análise da cultura surda, identificando estratégias para implementar a inclusão deste público na sociedade. As contribuições práticas referem-se a aspectos concernentes aos direitos das pessoas surdas, além do desenvolvimento de políticas públicas destinadas a assegurar a implementação efetiva dos direitos dessa comunidade. Portanto, o objetivo deste artigo é discutir a relevância da língua de sinais para o progresso da cultura surda e os desafios que essa comunidade enfrenta na contemporaneidade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A Língua de Sinais e a Cultura Surda

A Língua de Sinais e a Cultura Surda são temas de significativa importância e relevância nos últimos anos. A Língua de Sinais, sendo uma língua visual-gestual, é utilizada pela comunidade surda como sua principal forma de comunicação, constituindo-se como sua língua materna.

Línguas de sinais – São línguas que são utilizadas pelas comunidades surdas. As línguas de sinais apresentam as propriedades específicas das línguas naturais, sendo, portanto, reconhecidas enquanto línguas pela Lingüística. As línguas de sinais são visuais-espaciais captando as experiências visuais das pessoas surdas (QUADROS, 2004 p. 8).

Por sua vez, a Cultura Surda abrange um conjunto de valores, tradições, comportamentos e práticas que são compartilhados por indivíduos surdos. A Língua de Sinais apresenta-se como uma língua completa e complexa, dotada de sua própria gramática e estrutura linguística (STROBEL, 2016).

Deve-se enfatizar que essa língua não possui características universais; cada país ou região desenvolve sua própria forma de Língua de Sinais. No contexto

brasileiro, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida oficialmente como a língua da comunidade surda. A Cultura Surda se caracteriza por uma identidade coletiva robusta, fundamentada na utilização da língua de sinais e em experiências comuns vivenciadas pelos surdos (PERLIN, 2002). Os surdos possuem uma história singular, uma cultura distinta e uma comunidade que são essenciais para a formação de sua identidade e autoestima.

Strobel (2016), afirma que a Cultura Surda valoriza tanto a língua de sinais quanto as expressões visuais e gestuais, promovendo assim inclusão social e igualdade de direitos. É crucial destacar que tanto a Língua de Sinais quanto a Cultura Surda desempenham papéis centrais na promoção da inclusão e acessibilidade dos surdos dentro da sociedade. O reconhecimento e o respeito pela Língua de Sinais enquanto uma forma legítima de comunicação são fundamentais para valorizar a Cultura Surda, a plena inclusão dos surdos deve ser garantida através do respeito aos seus direitos linguísticos e culturais, além da implementação de políticas públicas que assegurem sua participação ativa na sociedade.

A Língua de Sinais e a Cultura Surda constituem elementos imprescindíveis para a identidade dos indivíduos surdos e para sua inclusão social, é necessário que haja um reconhecimento por parte da sociedade acerca da diversidade linguística e cultural inerente aos surdos, propiciando igualdade em direitos e oportunidades para todos os cidadãos. A valorização da Língua de Sinais bem como da Cultura Surda é de extrema importância na construção de uma sociedade mais inclusiva e justa.

2.2 Aspectos históricos da educação de surdos

A trajetória da educação de surdos ao longo da história é caracterizada por uma série de desafios e conquistas relevantes. As práticas educacionais voltadas para essa população têm origem em épocas remotas, com registros que evidenciam abordagens específicas em diversas culturas. Um evento crucial nessa história foi a fundação, em 1760, da primeira escola para surdos em Paris pelo abade Charles-Michel de l'Épée (STROBEL, 2009).

Esse educador desenvolveu um método de ensino fundamentado na língua de sinais, que posteriormente ficou conhecido como Língua de Sinais Francesa. Tal metodologia transformou significativamente a forma como os surdos eram educados, proporcionando-lhes acesso à educação formal e ao conhecimento. No século XIX,

Alexander Graham Bell, famoso pela invenção do telefone, exerceu uma influência considerável na educação de surdos. Bell era um defensor do oralismo, uma abordagem que priorizava o ensino da fala e da leitura labial em detrimento da linguagem de sinais.

Essa postura gerou intensos debates dentro da comunidade surda, onde muitos militavam pela valorização da língua de sinais como um meio autêntico de comunicação e expressão cultural. Durante o século XX, houve uma série de transformações na educação de surdos com a introdução de metodologias bilíngues e biculturais (STROBEL, 2009). Essas abordagens reconheciam a relevância tanto da língua de sinais quanto da língua oral no processo educativo dos surdos, com o objetivo de assegurar uma educação que respeitasse suas identidades e culturas. Na contemporaneidade, a educação para surdos continua a se desenvolver por meio de inovações tecnológicas como os implantes cocleares e aplicativos voltados à tradução em linguagem de sinais, os quais promovem melhorias na comunicação e aprendizado dessa população.

Contudo, persistem desafios significativos como a escassez de profissionais capacitados e o acesso limitado a recursos adequados. Portanto, os aspectos históricos relacionados à educação dos surdos denotam uma luta constante pela inclusão e pelo reconhecimento dos direitos dessa comunidade, a narrativa educacional dos surdos é marcada por progressos substanciais, mas ainda enfrenta obstáculos que precisam ser superados para garantir uma formação educacional equitativa e oportunidades iguais para todos os indivíduos surdos.

2.3 As leis e políticas linguísticas para a pessoa surda

As legislações e políticas linguísticas direcionadas à população surda desempenham um papel crucial na promoção da inclusão e no acesso a direitos fundamentais deste grupo. A surdez, enquanto condição, pode exercer um impacto substancial sobre a comunicação e as relações sociais, o que torna imperativo o desenvolvimento de estratégias específicas que assegurem a equidade nas oportunidades.

No contexto brasileiro, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) delinea diretrizes para a efetivação dos direitos das pessoas surdas, abrangendo aspectos como educação, saúde, trabalho e cultura. A Língua

Brasileira de Sinais (Libras) é oficialmente reconhecida como a língua da comunidade surda, o que garante seu direito à comunicação e expressão. É pertinente enfatizar que a surdez deve ser compreendida não como uma deficiência, mas como uma diferença linguística que merece respeito e valorização (STROBEL, 1998).

Assim sendo, as políticas linguísticas voltadas para a população surda precisam não apenas promover o uso da Libras, mas também fomentar o desenvolvimento de recursos e tecnologias que facilitem a comunicação e a interação social. Além das normativas específicas, é imprescindível que instituições públicas e privadas implementem ações visando garantir acessibilidade e inclusão das pessoas surdas em todos os âmbitos da vida social. Isso abrange desde a disponibilização de intérpretes de Libras até a elaboração de materiais em formatos acessíveis, bem como iniciativas de conscientização acerca da surdez e da diversidade linguística.

Assim, as legislações e políticas linguísticas voltadas para as pessoas surdas são essenciais para assegurar seus direitos fundamentais e promover sua inclusão social em condições de igualdade. É incumbência de toda sociedade colaborar na construção de um ambiente mais inclusivo e acessível para essa população, respeitando sua identidade cultural e linguística (PERLIN, 2002).

2.4 Introdução aos estudos linguísticos da Libras

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é a língua própria da comunidade surda no Brasil. Trata-se de uma língua que se caracteriza por sua natureza visual-espacial, possuindo uma gramática e estrutura linguística próprias. O campo dos estudos linguísticos da Libras visa aprofundar a compreensão e análise da sua estrutura e funcionamento, assim como investigar suas interações com outras línguas e sistemas de comunicação. Reconhecida oficialmente como língua no Brasil desde 2002, por meio da Lei nº 10.436, o status de Libras propiciou um aumento considerável no interesse acadêmico e nas investigações sobre sua linguística (MARQUES-SANTOS, 2021).

Os estudos que envolvem a Libras abrangem diversas disciplinas, incluindo fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. No âmbito da fonologia, são analisados os distintos fonemas e suas combinações, além das normas para formação de sinais e organização dos elementos não-manuais. A morfologia se dedica ao exame da estrutura das palavras e à criação de sinais, considerando também os

processos de derivação e flexão. A sintaxe aborda a disposição das palavras em frases, a marcação de casos gramaticais e os aspectos da concordância. Em relação à semântica da Libras, investiga-se o significado dos sinais e a interpretação das expressões dentro do contexto em que são utilizadas.

Marques-Santos (2021), afirma que a pragmática analisa as funções comunicativas dos sinais, as estratégias utilizadas durante as conversações e como se dá a interpretação das intenções entre os interlocutores. Os estudos na área linguística da Libras são imprescindíveis para o avanço de políticas públicas voltadas para a educação bilíngue e para a capacitação de intérpretes e educadores especializados em Libras. Essas pesquisas contribuíram significativamente para o reconhecimento e valorização da comunidade surda bem como de sua língua. Portanto, as investigações linguísticas sobre a Libras são cruciais para entender e apreciar a diversidade cultural e linguística presente no Brasil, essa língua é rica em complexidade e merece ser objeto de estudo respeitoso tal qual qualquer outra língua natural.

2.5 Metodologia no ensino da Libras para surdos no ensino superior

A metodologia aplicada ao ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para estudantes surdos no nível superior reveste-se de significativa relevância, uma vez que é fundamental para assegurar a inclusão e o acesso a uma educação de qualidade para este grupo populacional. A Libras representa a língua utilizada pela comunidade surda no Brasil, sendo, portanto, imprescindível a implementação de estratégias eficazes em seu ensino nas instituições de educação superior. O ensino da Libras deve ser fundamentado na valorização tanto da língua quanto da cultura surda, assegurando que os alunos tenham acesso a um aprendizado de excelência e possam desenvolver plenamente suas habilidades linguísticas. Para isso, é essencial que os educadores possuam formação específica em Libras e estejam familiarizados com as melhores práticas pedagógicas pertinentes ao seu ensino. Uma das abordagens mais eficazes nesse contexto é a perspectiva comunicativa, que enfatiza a interação e o diálogo entre estudantes surdos e ouvintes (STROBEL, 1998). Nessa abordagem, os alunos são estimulados a empregar a Libras em situações autênticas de comunicação, o que favorece tanto a aprendizagem quanto a fluência na língua.

Portanto, é vital que o ensino da Libras em instituições superiores seja contextualizado e vinculado às diversas áreas do conhecimento, garantindo assim que os estudantes surdos possam utilizar a língua de maneira eficaz em diferentes cenários acadêmicos e profissionais. Para tal, é imprescindível promover uma constante atualização dos materiais didáticos e adaptar as estratégias pedagógicas às necessidades específicas dos alunos surdos. Assim, o ensino da Libras para surdos no nível superior deve ser orientado pela valorização da língua e cultura surda, pela capacitação adequada dos professores e pela adoção de práticas pedagógicas efetivas. Apenas dessa forma será possível assegurar inclusividade e acesso à educação de qualidade para os estudantes surdos, contribuindo assim para a edificação de uma sociedade mais justa e equitativa.

2.6 SignWriting

O SignWriting constitui um sistema de notação visual desenvolvido por Valerie Sutton na década de 1970. Sua criação visou representar as línguas de sinais em formato escrito, facilitando a comunicação entre indivíduos surdos e ouvintes. A escrita dos sinais é uma modalidade de comunicação visual que utiliza gestos e expressões faciais para transmitir informações. O SignWriting fundamenta-se nesse princípio, ampliando-o ao fornecer um sistema completo capaz de registrar não apenas os gestos e expressões faciais, mas também a direção dos movimentos, a posição das mãos e outros elementos significativos da língua de sinais (BREDA, 2016).

Esse sistema é formado por um conjunto de símbolos que ilustram diversos aspectos das línguas de sinais, cada símbolo é elaborado para refletir um gesto ou uma expressão facial particular, possibilitando uma transmissão clara e precisa da mensagem. Entre as principais vantagens do SignWriting está sua habilidade em capturar as sutilezas e complexidades inerentes às línguas de sinais com precisão (BREDA, 2016). Essa característica facilita a interação entre pessoas surdas e aquelas que estão aprendendo a língua de sinais.

O SignWriting desempenha um papel crucial na preservação e documentação dessas línguas. Ao possibilitar o registro escrito das línguas de sinais, contribui para garantir que esses idiomas não se extingam ao longo do tempo. O SignWriting representa uma ferramenta poderosa com o potencial de aprimorar a comunicação

entre surdos e ouvintes, além de apoiar a conservação das línguas de sinais globalmente. É uma abordagem inovadora e eficaz para a representação visual dessas línguas, promovendo inclusão e diversidade linguística.

2.7 Metodologia de ensino da Libras como segunda língua

A metodologia pedagógica aplicada ao ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) enquanto L2 é crucial para assegurar o acesso e a inclusão dos indivíduos surdos na sociedade. Reconhecida como a língua oficial da comunidade surda no Brasil, a Libras necessita ser ensinada de maneira eficiente e apropriada aos ouvintes que desejam adquirir seu domínio. O ensino da Libras como L2 deve considerar as particularidades inerentes à língua de sinais, que apresenta uma estrutura gramatical distinta e se difere consideravelmente da língua oral (QUADROS, 2004).

É imperativo que os educadores possuam formação adequada e especializada no contexto do ensino de Libras, para viabilizar que os alunos desenvolvam habilidades necessárias para uma comunicação eficaz com a comunidade surda. Dentre as metodologias frequentemente adotadas no ensino da Libras como segunda língua, destaca-se a abordagem comunicativa, que enfatiza a comunicação efetiva e a interação entre os estudantes. Nesta abordagem, as aulas concentram-se na prática da língua de sinais em contextos cotidianos, promovendo a participação ativa dos alunos e o aprimoramento de suas competências linguísticas.

Adicionalmente, a metodologia destinada ao ensino da Libras como segunda língua deve incorporar atividades que fomentem a reflexão acerca da cultura e da identidade surda, permitindo aos alunos uma compreensão mais aprofundada das experiências e desafios enfrentados por essa comunidade. Também se faz necessário estimular a prática recorrente da língua de sinais através de atividades lúdicas, exercícios voltados à compreensão e produção de sinais, além de interações com falantes nativos em Libras.

O enfoque metodológico do ensino da Libras enquanto L2 deve fundamentar-se na valorização dessa forma linguística, no respeito à cultura surda e na promoção da inclusão e acessibilidade para todos. A capacitação de professores especializados, o emprego de abordagens comunicativas e a prática contínua da língua de sinais são elementos essenciais para assegurar êxito no processo de ensino-aprendizagem da Libras enquanto segunda língua.

2.8 Bilinguismo: o ensino da Libras e da Língua Portuguesa como segunda língua para surdos

O bilinguismo no âmbito da educação de surdos tem se revelado uma prática crucial para assegurar o completo desenvolvimento linguístico e cognitivo dessas pessoas. Nesse contexto, a instrução na Língua Brasileira de Sinais (Libras) e na Língua Portuguesa como L2 para surdos tem sido amplamente apoiada por especialistas e educadores. É através dessa língua que os surdos conseguem acessar a linguagem e estabelecer comunicações eficazes. Em contrapartida, a Língua Portuguesa, sendo a língua oficial do país, desempenha um papel essencial na inserção social e acadêmica dos indivíduos surdos.

Quadros (2006), afirma que o bilinguismo propõe um ensino que valorize e respeite as identidades linguísticas e culturais dos surdos, garantindo acesso equitativo a ambas as línguas. Isso implica que o ensino da Libras e da Língua Portuguesa como L2 deve ser conduzido de maneira integrada, levando em consideração as particularidades de cada idioma e estimulando a interação entre eles. A abordagem do ensino da Libras como L1 e da Língua Portuguesa como L2 para surdos tem demonstrado eficácia na promoção da inclusão e no pleno desenvolvimento linguístico dos alunos surdos (QUADROS, 2006).

O bilinguismo favorece o fortalecimento da identidade surda e a valorização da diversidade linguística e cultural. É fundamental destacar que o bilinguismo abrange não apenas o ensino das línguas, mas também a implementação de práticas pedagógicas inclusivas, a utilização de recursos visuais e táteis, além da formação adequada de professores especializados em educação para surdos. A efetivação do bilinguismo nas instituições educacionais voltadas para surdos exige um comprometimento coletivo das escolas, educadores e sociedade em geral. O ensino integrado da Libras juntamente com a Língua Portuguesa como L2 é uma prática imprescindível para garantir o pleno desenvolvimento linguístico e cognitivo desses indivíduos. O bilinguismo fomenta a inclusão social, promove o respeito à diversidade cultural e fortalece a identidade surda, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária (QUADROS, 2006).

2.9 A escolarização de surdos nos diversos espaços formativos

A escolarização de surdos em diferentes contextos educacionais representa uma questão de relevância significativa no panorama educacional contemporâneo. A inclusão de alunos surdos em variados ambientes de aprendizagem tem se tornado um assunto amplamente debatido, com o objetivo de assegurar o acesso à educação de qualidade para todos. A formação educacional voltada para surdos abrange não apenas a aquisição da língua de sinais, mas também a necessidade de adaptar métodos e estratégias pedagógicas que respondam às demandas específicas desse grupo (QUADROS, 2004).

A diversidade linguística e cultural dos surdos requer uma abordagem diferenciada, que considere suas particularidades e potencialidades. Nos distintos contextos formativos, como escolas regulares, instituições bilíngues voltadas para surdos e centros de educação especial, é essencial que sejam disponibilizados recursos e apoios adequados para promover tanto o desenvolvimento acadêmico quanto social dos estudantes surdos.

Isso envolve a presença de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), materiais didáticos adaptados e a capacitação contínua de professores e demais profissionais da educação. A escolarização dos surdos nos diversos espaços educativos deve incorporar a promoção da autonomia e da inclusão social desses alunos. É crucial que sejam criadas oportunidades para que os surdos participem ativamente do ambiente escolar, desenvolvendo suas competências e ampliando suas chances de inserção na sociedade.

A escolarização dos surdos nos diferentes espaços formativos deve ser considerada um desafio que necessita ser enfrentado por meio de políticas educacionais inclusivas e práticas pedagógicas que reconheçam e valorizem a diversidade e individualidade de cada aluno. O compromisso com a garantia do direito à educação de qualidade para todos os indivíduos, independentemente das suas diferenças, deve ser assumido coletivamente pela sociedade.

2.10 Tecnologia assistiva e a acessibilidade comunicacional e informacional para surdos

A tecnologia assistiva tem se mostrado essencial na promoção da

acessibilidade comunicacional e informacional para pessoas surdas. Através de dispositivos e softwares especializados, é possível que esses indivíduos se comuniquem e tenham acesso às informações de maneira mais eficiente e eficaz. O direito à acessibilidade comunicacional para surdos é um princípio fundamental, assegurado por diversas legislações e regulamentações em múltiplos países (DA SILVA et al., 2020).

Nesse contexto, a tecnologia assistiva emerge como uma importante aliada, fornecendo recursos e ferramentas que facilitam tanto a comunicação quanto a interação dos surdos com seu entorno. Um dos avanços significativos nessa área é a implementação de softwares e aplicativos que realizam a tradução de texto para Libras (Língua Brasileira de Sinais), reconhecida como a língua oficial da comunidade surda no Brasil. Esses instrumentos permitem que os surdos estabeleçam uma comunicação mais efetiva com ouvintes, promovendo uma troca de informações mais fluida e favorecendo sua inclusão social.

A tecnologia assistiva tem desempenhado um papel crucial na ampliação do acesso informacional dos surdos, viabilizando a recepção de conteúdos em formatos diversos, como vídeos legendados e animações visuais (DA SILVA et al., 2020). Tal dinâmica enriquece as oportunidades de aprendizado e desenvolvimento pessoal para os surdos, garantindo-lhes acesso equitativo ao conhecimento. Outro ponto relevante referente à tecnologia assistiva é o uso de dispositivos de comunicação alternativa, entre eles os implantes cocleares e aparelhos auditivos. Estas tecnologias auxiliam na melhoria da capacidade auditiva dos indivíduos surdos, permitindo uma maior interação com o ambiente sonoro e facilitando assim a comunicação oral.

Pode-se afirmar que a tecnologia assistiva desempenha um papel fundamental na promoção da acessibilidade comunicacional e informacional para pessoas surdas. Através de ferramentas específicas, possibilita-se que esses indivíduos se comuniquem e acessem informações com maior eficiência e eficácia, contribuindo significativamente para sua inclusão social e desenvolvimento pessoal.

3 CONCLUSÃO

Os resultados presentes nesta pesquisa, mostram que a Língua de Sinais desempenha um importante papel questão da busca por igualdade de oportunidades para os surdos, através da língua de sinais, eles podem se expressar de forma plena,

e comunicar-se de forma autônoma, participando ativamente das variadas questões da sociedade.

Um dos principais desafios é a falta de valorização da Língua de Sinais pela sociedade ouvinte. Ainda persistem preconceitos e exclusão por grande parte da sociedade, dificultando a disseminação e o respeito do idioma. Frequentemente, a Língua de Sinais é considerada uma modalidade comunicativa de menor valor quando comparada à Língua Portuguesa, o que impossibilita a inclusão e o fortalecimento da cultura dos surdos.

Conclui-se que para transpor essas dificuldades, é essencial que tanto a sociedade quanto as instituições acadêmicas compreendam a importância da Língua de Sinais e promovam sua valorização e divulgação nas diferentes culturas. Isso pode ser feito através da inclusão da Língua de Sinais nos currículos escolares, da realização de iniciativas de sensibilização acerca da relevância e da promoção de pesquisas e estudos sobre a cultura surda.

REFERÊNCIAS

- BREDA, Valdenise Simone Melo Moulin. A aplicação da escrita de sinais, SignWriting, no Brasil. **Revista Leitura**, v. 1, n. 57, p. 286-305, 2016.
- DA SILVA, Queila Pahim et al. TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO FATOR DE ACESSIBILIDADE NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DE SURDOS. **Anais CIET: Horizonte**, 2020.
- MARQUES-SANTOS, Lucas Eduardo et al. **Cenários atuais dos estudos linguísticos da Libras**. Editora Diálogos, 2021.
- QUADROS, Ronice Müller; SCHMIEDT, Magali L. P. **Idéias para ensinar português para alunos surdos**. – Brasília: MEC, SEESP, 2006.
- QUADROS, Ronice Müller. **Educação de surdos: efeitos de modalidade e práticas pedagógicas**. – In: Mendes, E. G.; Almeida, M. A.; Williams, L. C. de A. (Org.). *Temas em educação especial IV*. São Carlos: EdUFSCar, 2004. p. 55-61.
- STROBEL, Karin. **As imagens do outro sobre a cultura surda**. 4. Ed. – Florianópolis: Ed. da UFSC, 2016.
- STROBEL, Karin Lilian; FERNANDES, Sueli. *Aspectos linguísticos da LIBRAS*. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. Departamento de Educação Especial. Curitiba: SEED/SUED/DEE.1998.

STROBEL, Karin. História da educação de surdos. **Florianópolis: UFSC**, 2009.

PERLIN, Gladis. Identidades surdas. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, v. 2000, p. 51-73, 1998. BRASIL. Lei n°. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras, e dá outras providências. Brasília, 2002.